

УДК 616.853

ОРОЛ БЎЙИ ХУДУДИДА ЯШОВЧИ БОЛАЛАРДА ЭПИЛЕПСИЯ ВА ТУТҚАНОҚ СИНДРОМЛАРИ КЕЧИШИ ВА КЛИНИКАСИ

Бобожанов Умиджон Адилбекович

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали, Урганч, Ўзбекистон

Садикова Гулчехра Кабуловна

Тошкент педиатрия тиббиёт институти, Ташкент, Ўзбекистон

Резюме: Оролбўйи худудида яшовчи 139 та эпилептик тутқаноқли болаларда эпилептик тутқаноқ структурасини ўрганиш мақсадида текшириш ўтказилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, генераллашган тоник-клоник симптоматик эпилепсия тез-тез (63%), асосий сабаби турли хил нерв системасининг перинатал касалликлари (86%) эканлиги аниқланди.

Калит сўзлар: эпилепсия, болалар, эпидемиология, Орол денгизи, симптоматик эпилепсия

КЛИНИКИ И ТЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ И СУДОРОЖНЫМ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

Бобожанов Умиджон Адилбекович

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, Ургенч,

Узбекистан

Садикова Гулчехра Кабуловна

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент,

Узбекистан

Резюме: В целях изучения структуры эпилептических судорог у детей проживающих в зоне Приаралья проведены исследования у 139 детей с

эпилептическими судорогами. Результаты исследования показали, что чаще (63%) наблюдается симптоматическая эпилепсия с генерализованными тонико-клоническими судорогами (86%), причиной в основном являются различные перинатальные заболевания нервной системы.

Ключевые слова: эпилепсия, дети, эпидемиология, Приаралья, симптоматическая эпилепсия

CLINICS AND COURSE OF EPILEPTION AND CONVULSIVE SYNDROMES IN CHILDREN LIVING IN THE ARAL AREA ZONE

Bobojanov Umidjon Adilbekovich

Urgench branch of Tashkent medical academy, Urgench, Uzbekistan

Sadikova Gulchexra Kabulovna

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Resume: In order to study the structure of epileptic seizures in children living in the Aral Sea region, studies were conducted in 139 children with epileptic seizures. The results of the study showed that more often (63%) there is symptomatic epilepsy with generalized tonic-clonic seizures (86%), the cause is mainly various perinatal diseases of the nervous system.

Keywords: epilepsy, children, epidemiology, Aral Sea, symptomatic epilepsy

Долзарблиги: Эпилепсия бош миянинг сурункали касаллиги бўлиб, нисбатан кўп таркалганлиги, оғир оқибатларга олиб келиши, беморларнинг хаёт тарзига салбий тасир қилиши ва даволаш чора тадбирларининг нисбатан кам самарадорлиги билан на факат тиббий, балким ижтимоий ахамиятга ҳам эга бўлган муаммолардан биттасидир. Болаларда эпилептик тутқаноқнинг намоён бўлиши сезиларли фарқларга эга: улар кўпинча атипик тарзда юз беради, абортив кечиши ва электроэнцефалограммадаги ўзгаришлар клиник кўринишга мос келмайди. Кўпгина эпилептик синдромлар учун генетик хусусият аниқланди,

касалликнинг янги шакллари тавсифланди, диагностика усуллари яхшиланди, кўплаб антиэпилептик дорилар синтез қилинди ва уларнинг таъсир механизмлари аниқланди, касалликнинг индивидуал шакллари учун самарадорлиги ўрганилди. Яхшиямки, эпилептология соҳасидаги замонавий тиббий ютуқлар туфайли болаларни даволаш янада самарали бўлди ва 70-80% ҳолларда барқарор ремиссияга эришишга имкон беради. [5,7]

Эпилептик тутқаноклар болаларда 5-10 баробар кўпроқ учраши ва касалланганларнинг 70%-80% да тутқаноклар 20 ёшгача бўлган даврда бошланиши қайд қилинган [2,3]. Ривожланган мамлакатларда болаларда эпилепсия тарқалиши бўйича олиб борилган дастлабки тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ҳар 100000 болага 50 дан 100 гача ва бугунги кунда дунёда беморлар сони 50 миллиондан ортиқ экан [1] Сўнгги йилларда ўтказилган тадқиқотлар 100000 аҳолига 40 тадан тарқалишини кўрсатди. Эпилепсия тарқалишининг юқори даражаси ҳаётининг биринчи йилига тўғри келади ва ҳар 100000 аҳолига 120 тани ташкил этади. Кейин у пасаяди ва 10 ёшга келиб, ҳар 100000 аҳолига 40-50, ўсмирлик даврида эса ҳар 100000 аҳолига 20 тани ташкил этади [9,11,12,13,14,15,16]. Юртимизда бу кўрсаткич 100000 аҳоли сонига нисбатан 36-42 ни ташкил қилади [1].

Эпилептик тутқанокларнинг келиб чиқишида хамиладорлик даврида, туғиш жараёнида ва ундан кейинги даврлардаги турли хил салбий омиллар (инфекцион аллергия касалликлар, мия жароҳатлари, турли хил захарланишлар) билан биргаликда наслий омиллар ҳам катта аҳамиятга эгадир. Эпилепсиянинг келиб чиқиш сабабини ва ундаги тутқанокларнинг турини аниқлаш даволаш усулларини белгилашда катта аҳамиятга эгадир [2,4]. Эпилептик тутқанокларга қарши қўлланиладиган дориларни касалликнинг сабабини, тутқанокнинг турини ва беморнинг индивидуал хусусиятларини инобатга олиб танлаш юқори самара беради [5,6,8,10].

Мақсад: Оролбуйи худудида, экологик ноқулай шароитда яшовчи болаларда эпилептик тутқаноклар структурасини, этиологиясини, клиник ва

параклиник кўрсаткичларини таҳлил қилиш.

Материал ва текшириш усуллари: Вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази асаб касалликлари бўлимида 2017-2018 йилларда даволанган 1 ёшдан 14 ёшгача бўлган 139 та беморнинг касаллик тарихи таҳлил қилинди. Беморларнинг 82 (59 %) тасини ўғил ва 57 (41%) тасини қиз болалар ташкил қилди. Улардан 34 таси 3 ёшгача, 58таси 4 ёшдан 6 ёшгача ва қолган 47таси 7 ёшдан 14 ёшгача булган беморлар эди. Касалхонада барча беморларга клинико-неврологик текширишдан ташқари коннинг умумий таҳлили, кондаги кальций микдорини аниқлаш, кўз туби, ЭЭГ, ЭХОЭГ ва КТ текширишлари ўтказилди.

Олинган натижа ва муҳокамалар: Касаллик сабабларини таҳлил қилганимизда, беморлардан 43 (31%) тасининг ота-оналарида ҳам шунга ўхшаш тутқаноқлар борлиги аниқланди. 87 (63%) та ҳолатда тутқаноқлар келиб чиқишига турли хил касалликлар сабаб бўлганлиги кўрсатилди. Бунда беморларнинг 52 (37%) тасида ММД, 33 (24%) тасида турли хил неврологик касаллик (болалар церебрал фалажлиги, менингоэнцефалит, бош мия жароҳатлари. туғрик жароҳатлари ва х.к) 46 (33%) тасида фебрил талваса ва 4 (3%) тасида гипокальцемиа аниқланди. Қолган 4 (3%) та беморда тутқаноқлар келиб чиқиш сабаби аниқланмади.

Беморлардаги кузатилган тутқаноқларни характериға кўра таҳлил қилганимизда, уларнинг аксариятида, яъни 129 (93%) тасида тарқалган ва 10 (7%) тасида эса ўчоқли тутқаноқлар мавжудлиги аниқланди. Тарқалган тутқаноқлари бор беморларнинг 120 (86%) тасида катта тутқаноқлар ва 10 (7%) тасида кичик тутқаноқлар кузатилиши аниқланди. Ўчоқли тутқаноқлари бор бўлган беморларнинг 9 (7%) тасида иккиламчи генерализациялашганлиги кузатилди. Катта тутқаноқларнинг турларини таҳлил қилганимизда уларнинг кўпчилиги 81% асосан тоник-клоник кўринишда бўлиб қолган 19% тоник тутқаноқлар эканлиги аниқланди.

Таҳлил натижасида маълум бўлдики 80% беморларда тутқаноқлар 2-5 минутгача давом этар экан. Бундан ташқари 67% беморларда тутқаноқлар онда-

сонда кузатилиши ва қолган 33% да тутқаноқлар кетма-кет такрорланиши аниқланди.

Беморларда ўтказилган даволаш усуллариининг самарадорлигини ўрганганимизда шу нарса аниқландики, уларнинг 45% вальпроат кислотасини, 32% карбамазепин, 22% бензонал ва 1% фенобарбитал препаратларини қабул қилганлар. Шунини айтиб ўтиш керакки 12% бемор дорилар комбинацияси яъни икки хил турдаги антиконвулсант қабул қилганлар. Бундан ташқари беморларга витаминлар, нейропротекторлар, антигипоксантилар ва мия кон айланишини яхшиловчи препаратлар берилган. Утказилган муолажалар натижасида беморларнинг 46% тутқаноқларнинг тўхташига ва 54% камайишига эришилган. Бунда шунини такидлаш лозимки тутқаноқлари тўхтаган беморларнинг 90%дан ортиги вальпроат кислотаси препаратларини ёки карбамазепин қабул қилганлар. Тутқаноқлар давом қилаётган беморларда эса бу кўрсаткич 74% ни ташкил қилади.

Беморларга кўйилган ташхисларни аниқлаш ва ўтказилаётган даволаш усуллариининг самарадорлигини аниқлаш мақсадида барча беморларда параклиник текшириш усуллари ўтказилган. Бунда ЭхоЭГ текширишда 36% беморда мия қутиси ичи гипертензияси аниқланган. Ўрта структураларнинг силжиши ва қўшимча эхо сигналлар кузатилмаган. Эпилептик тутқаноқларни аниқлашда ЭЭГ жуда катта аҳамиятга эгадир. Биз ўрганган беморларнинг 91,5% да эпилептикалик аниқланган. Бунда бу беморларнинг электроэнцефалограммасида гипсоаритмия, ўткир тўлқинли, секин тўлқинли активлик регистрация қилинган. ЭЭГ таҳлилига кўра эпилептикалик ўчоғи текширилган беморларнинг 9 тасида пешона, 20 тасида чакка, 65 тасида энса соҳасида жойлашганлиги аниқланган булса, қолган 45 тасида эса диффуз тарқалган ҳолда эканлиги аниқланди. Электроэнцефалография тадқиқот усули 16 каналли “Нейрософт” компаниясининг (Россия) НейронСпектр-3 ЭЭГ аппаратида олиб борилди. Олинган маълумотлар «Нейрософт» компьютер дастурларида таҳлил қилинди.

ЭЭГ маълумотларини таҳлил қилишда Л. Р. Зенков ва М. А. Ронкин таснифидан (1982) ва Е.А.Жирмунской, В.Е.Лосев (1984) бўйича интерпретация қилиш мезонларидан фойдаланилди. Ягона тасниф бўйича бош миянинг ўзгарган ва ўзгармаган биоэлектрик активлиги 5 типдан иборат бўлиб; I нормал, II – гиперсинхрон, III – десинхрон, IV – дезорганизацияланган α -фаол-лик устунлиги билан, V – дезорганизацияланган θ - ва Δ - фаоллик устунлиги билан. Тадқиқот натижалари тутқаноқ синдроми бор беморларда ЭЭГ типлари назорат гуруҳидаги соғлом кишиларникидан фарқ қилиб, беморларнинг 80% фоизида V – дезорганизацияланган θ - ва Δ - фаоллик устунлиги билан, 20% фоизида III – десинхрон, IV – дезорганизацияланган α -фаол-лик устунлиги билан ЭЭГ аниқланди.

Электроэнцефалографик тадқиқот тутқаноқ касаллиги билан оғриган беморларнинг 139 тасида ўтказилди. Назорат гуруҳини беморларнинг тутқаноқ билан касалланмаган 30 та ташкил қилди.

Бундан ташқари альфа-ритмнинг частотасининг пасайиши ва нерегулярлиги, тез тўлқинларнинг устунлиги, зонал фарқларнинг яссиланиши аниқланди. Бунда тадқиқот қилинганларнинг фақатгина 6 (4,3 %) тасида фонли ёзувдаги ЭЭГнинг нормал ёки нормага яқин турлари аниқланди. Пароксизмал фаоллик ўткир тўлқинларнинг якка ҳолдаги учраши 88,2% фоиз беморларда аниқланди. Гипервентиляция (ГВ) синама ўтказилганда 48,6% ҳолатда юқори амплитудали альфа ва тета-дельта билатерал тўлқинлар пешона ва пешона чакка бўлақларда аниқланди.

Беморларнинг 88 тасида (63,6%) билатерал-синхрон спайк-тўлқинли разрядлар аниқланди. ЭЭГнинг дезорганизацияси (22 та беморда, 15,83%) ва дизритмияси (29та беморда, 20,8%) умумий мия белгилари билан бўлганлиги аниқланди.

Шундай қилиб, тутқаноқ касаллигида ЭЭГнинг тўлқинли частотали тавсифи полиморф ўзгаришлардан иборат бўлиб, 80% фоизида V – дезорганизацияланган θ - ва Δ - фаоллик устунлиги билан, 20% фоизида III –

десинхрон, IV – дезорганизацияланган α -фаол-лик устунлиги билан ЭЭГ ва гипервентиляцияда юқори амплитудали альфа ва тета-дельта билатерал тўлқинларнинг пешона ва пешона чакка бўлақларда аниқланиши кузатилди.

Шундай килиб, ўтказилган тахлил шуни кўрсатдики экологик нокулай шароитга эга бўлган Оролбуйи худудида болалардаги эпилептик тутқаноқлар асосан симптоматик характерда бўлиб, уларнинг асосий сабаби пре-ва перинатал даврларда олинган турли хил мия жароҳатларидир. Тутқаноқларнинг асосий қисми таркалган катта тутқаноқлар бўлиб, асосан тоник-клоник кўринишдагидир. Ўтказилган даволаш усуллари натижасида 46% беморда тутқаноқларнинг тўхташига эришилган. Даволаш самарадорлигининг нисбатан пастлиги бизнингча тутқаноқга қарши дориларнинг нисбатан паст дозаларда, ноадекват қўлланиши ва беморлар тамонидан системали равишда доимо қабул килмасликларидадир.

Хулосалар:

1. Орол буйи худудида болалардаги эпилептик тутқаноқлар асосан симптоматик характердалигини инобатга олиб, аёлларда хамилдорлик даврида ва туғиш жараёнида бола мияси жароҳатланиши олдини олиш чора тадбирларини ўтказишга эътибор қилиш лозим.

2. Даволаш самарадорлигини ошириш мақсадида беморларда ножўя тасирлари нисбатан кам бўлган ва юқори самарадорликга эга замонавий антиконвулсант дориларини қўллаш тавсия килинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ибодуллаев З.Р. Эпилепсия: Врачлар учун қўлланма / Академнашр-Тошкент- 2018. Б-9.
2. Бобожанов У., Садикова Г. Болаларда эпилепсиянинг келиб чиқиш сабаллари, ҳавф омиллари ва кечиши //Неврология. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 49-51.
3. Бобожанов У. А., Киличев И. А. Структура эпилептических судорог

у детей проживающих в зоне Приаралья/Новый день в медицине //Научно-реферативный журнал. – 2019. – Т. 3. – №. 27. – С. 70-72.

4. Мухамедова Х.Т., З.Б. Рафикова, Ибрагимова М.И. Особенности оказания неотложно помощи при судорожных состояний у детей. // Неврология, 2007 №2 - С.29-31.

5. Бобожанов У. А., Киличев И. А., Садикова Г. К. Орол буйи худудида яшовчи болаларда эпилептик тутқаноқларнинг келиб чиқиши ва кечиши //Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2021. – №. Special 1. – С. 158-160

6. Халилова А.Э, Шарипова Н.Р. Фармакорезистентные эпилеисии у детей в структуре эпилептическ синдромов // Неврология, Ташкент,2010,№4, С.46-48.

7. Бобожанов У. А., Садикова Г. К. Clinical and diagnostic characteristics of children's epilepsy living in the aral sea region. // Инновационная экология и ее развитие в Узбекистане:теоретические и практические аспекты - 2020 - С. 13-16

8. Бобожанов У. А., Киличев И. А. Structure of epileptic vessels in children residing in the areal region area //Новый день в медицине. – 2019. – №. 3. – С. 70-72.

9. Юсупов, А. У., Киличев, И. А., Шомуродова, Г. Б., & Мирзаева, Н. С. (2023). Инсультдан кейинги афазия турлари ва уларни даволаш усуллари. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, 4(1). – С. 40-43

10. Kilichev, I. A., Matyokubov, M. O., Adambaev, Z. I., Khudayberganov, N. Y., & Mirzaeva, N. S. (2023). Register of stroke in the desert-steppe zones of Uzbekistan. In BIO Web of Conferences (Vol. 65, p. 04002). EDP Sciences.

11. Избранные лекции по неврологии. Под редакцией В.Л.Голубева. Москва-2006. стр. 119-134.

12. Клиническая детская неврология. Под редакцией А.С.Петрухина, Москва-2008г. стр. 870-955.

13. Петрухин А.С. Эпилепсия: частота в популяции и факторы риска ее развития // Эпилептология детского возраста: руководство для врачей / Под ред. А.С. Петрухина. — М.: Медицина, 2000. — С. 44-62.
14. Прохорова А.В, Туйчибоева Н.М. Клинико-электроэнцефалографическая картина пароксизмов у детей с остравматической эпилепсией // Неврология, Ташкент, 2010, №4, С. 48-51.
15. Прусаков В.Ф. Детская эпилепсия и ее лечение // Неврологический вестник. - 2004. - Т. XXXVI, вып. 1-2. — С. 82-85.
16. Kwong K.I., Chak W.K., Kwan S.N. Epidemiology of childhood epilepsy in a cohort of 309 Chinese children // J. Pediatr Neurol. — 2001. — Vol. 24. — P. 276-282.
17. Shorvon S.D. Epidemiology, classification, natural history, and genetics of epilepsy // The Lancet. — 1990. — Vol. 336. - P. 93-96.